

中国文化教学研究概述

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14169947>

Shorustamov Shokosim Shorakhimovich

Doctoral student School of Yangzhou university,
Yangzhou, 225009, China;
2147616641@qq.com

ANNOTATION

This article aims to comprehensively outline the basic content of Chinese cultural teaching, its position and role in teaching Chinese as a foreign language, as well as the necessity and practical strategies of combining Chinese language teaching with cultural teaching. Through in-depth analysis of the basic components of Chinese culture and exploration of its integration into language teaching.

Keywords: Chinese culture teaching, teaching Chinese as a foreign language, Chinese language teaching, cultural integration, cross-cultural communication

【摘要】本文旨在全面概述中国文化教学的基本内容、在对外汉语教学中的地位与作用、以及汉语教学与文化教学相结合的必要性与实践策略。通过深入分析中国文化的基本构成、探讨其在语言教学中的融入方式。

【关键词】中国文化教学、对外汉语教学、汉语教学、文化融入、跨文化交流

一、中国文化的基本内容

人们常说一句话：“中国文化博大精深。”这句话中的“博大”二字说得一点没错，中国文化的内容极其丰富，物质遗存数量巨大，非物质文化洋洋大观且独树一帜。概括来讲，中国文化的基本内容主要包括这几个部分：一是影响中人思维能力和思维方式、信息承载力极强的汉语言文字。二是见证中华文明脚步和发展进程的各种物质文化遗存，包括各类出土文物、古代工程、历史建设等。三是优化人格、提高人生价值的中华美德与中国精神。四是数量可观、思想博大的文化典籍，以及承载于其中的诸子百家思想。五是形式多样、极具魅力的中国艺术。六是思想内涵丰富，能够涵养性情的汉字、书法与中国画。七是具有启迪思想、提升智慧和激励精神等多方面作用的中国文学和历史。八是历代圣贤们总结出来的具有中国特色的治学经验。

中华民族是中国文化的创造主体。中华民族中国境内由华夏族衍而来的汉族及 56 个少数民族的总称。“中华”之得名，由来已久。“中”，意谓居四方之

中。“华”,本义为光辉、文采、精粹,用于族名,蕴含文化发达之意[6,B.37-38]。

中国文化的特点是注重人与社会、人与自然关系的协调以及人际关系的和谐。这种文化传统不仅体现在思维方式、价值观念、审美情趣、道德情操、民族性格等多个方面,同时也体现在制度、规定上,并在物质文明中大量地反映、显示出来。

二、对外汉语教学中的中国文化教学

近年来,渴望了解、学习中国文化的外国学者越来越多,目前国外出现的“汉语热”实际上是“中国文化热”。对外汉语教学承担着语言传播的同时,文化传播的双重任务,外国学生也迫切希望“双丰收”。

学好一种语言,兴趣是关键。因此在对外汉语教学中有目的地运用心理学知识进行情感教育,激发学生学习的潜能,调动学生学习的积极性尤其重要。一名讲授汉语的老师,本身就是中国文化的一面镜子,一言一行都应散射出中国文化的魅力。在与学生接触中可用游戏、绘画、唱歌、表演、小组活动等愉快的教育方式介绍中国的传统节日文化,如春节、中秋节、端午节、七夕等,并与西方传统的圣诞节、感恩节、范伦泰节等相对比,挖掘学生学习汉语的潜能并培养他们学习的兴趣与热情。

对外汉语教学不只是一种外语教学,同时也是一种文化教学。对外汉语教育的根本目的就是培养学生利用汉语进行交际的能力,进而对中国文化有所了解,最终实现文化上的互相理解和尊重[4,B.95-96]。

在汉语教学中有两种形式和性质不同的文化教学。第一种是开设专门文化课;

第二种是语言课中的文化因素或文化内容的教学。李晓琪在他的《对外汉语文化教学研究》[1,B.109-110]这一本书当中把两种形式的区别描述为:“两种形式的区别在于,语言课中的文化教学是以语言知识(语音、汉字、词汇、语法)的学习和言语技能(听、说、读、写、译)的训练为主要内容,目的是提高学习者运用目的语进行思维、表达和交际的能力;文化课的文化教学是以系统介绍中国文化为主要内容,目的是为学习者提供必要的文化知识储备,以加强他们对目的语国家的思维方式、审美倾向、民族心理、风俗习惯等意识形态的理解。”文化课的主要教学方式是教师用学生的母语教授,学生汉语水平高的话也可以用汉语教授。而语言课中的文化教学方式是和语言技能训练和交际能力的培养紧密结合。

三、汉语教学和文化教学的概述

许嘉璐强调：文化的理解与语言的理解是相辅相成的，文化的理解越好对语言的理解就越准确；语言的理解越准确，对文化的理解就越透彻。[5,B.17-19]虽然，语言教学离不开文化阐述，积极而充分的文化阐述对语言教学而言，有百利而无一害。从课堂体系来说，语言课和文化课在各个教学阶段比重不同，这需要有与其相适应的教学方式和手段，与此同时，每一类型的课，所包含的文化内容不同，这也要求我们“因课而异”。但无论如何，针对教学内容，认真做好文化阐述都是最重要的。针对于提高教学质量，优化教学效果，具有显而易见得作用。

四、语言教学中的文化教学

当我们学习汉语，我们学到的是单词、是语法、是表达，还是语言背后的更深刻的中国文化？

语言教学中不能只局限于语言工具的“部件”和“结构”的教学，而且还必须导入或融入与该语言相关的文化因素。而“文化因素，从语言教学的角度来说，它是一种不可或缺的语言要素，也可以说是一个以培养学生交际能力为目标的语言教学的一个内容”。在课程设计上，文化教学分别为两类：语言课中的文化教学和文化类课中的文化教学。

（一）汉语课中的文化教学

汉语课程中，文化教学最基础的是汉语本身的结构规律，而从交际的角度来看，更多的也是文化层面的渗透，通过语言本身的结构和文化内涵，将其转化成为可以沟通交流所有的中介，在交际活动中加以应用。在语言课中进行文化教学，主要是分析语言本体结构和文化规约，也就是语言基本的文化含义，阐述在语言学习过程中的目的，再加上通过具体的联系，将语言置于具体的语境中，这样使得语言中的文化色彩更加浓厚，其中的文化融合也能使得学习者语言交际能力有所提升。汉语课中的文化教学可以分为语构文化、语义文化和语用文化：

语构文化，这是语言体系中的基本文化特点，例如在汉语中，关于复数的词汇并不明显，大多数都是通过“一们”或者是一些量词，包括“群”、“堆”等，再加上一些具有复数含义的词汇，如“马匹”、“枪支”等。英语中，描述复数的词汇则更加有规律，也较为简单，基本上就是“-s”或“-es”表示名词复数。

李晓琪(2012:280)提出：“语义文化，是一种语言的语义系统所包含的文化内容和所体现的文化心理。”[1, B.280] 对于一个民族的发展来说，民族发展中一些特有的内容，会在相应的概念、谚语中有所表现。例如“龙(dragon)”在中国

是祥瑞，在西方国家大多数是邪恶的物种；“狗(dog)”在中国成语中大多数是一些贬义词，而在西方国家中，“lucky dog(幸运儿)”等很多都代表着褒义。

李晓琪提出：“语用文化是指使用语言的文化规约，即语言运用同社会情境和人际关系相联系起来所必须遵循的规则。”[1, B.282] 从中可以看出，语言在使用过程中，并不是随意的使用，需要和不同的情境相结合，根据谈话对象的不同，有针对性的选择，这一选择的过程是学习的基础发音与语言组织的过程，也是文化理解和渗透的过程，这才能保证语言的得体，“见人说人话，见鬼说鬼话”[3,B.56-57]就表现了这一内容，这也代表了语言学习很容易，只是简单的拼音汉字即可，而文化学习则难度较高，需要将多方面的知识相互融合起来，这也是汉语学习人员需要重点掌握的内容，既是学习的重点，也是学习的难点。

(二) 文化课中的文化教学

汉语作为第二语言教学，在文化课的学习中，一般都是同语言课中渗透的文化因素以及专门的文化课程入手，例如文学发展历史、地理、政治等，通过其他内容的辅助学习，方能了解到更多的文化知识。文化课程主要学习的内容是中国的传统文化，文化教学的目的就是为学习的人员提供相应的文化知识，通过这一知识的学习，对于国家的民族、风俗、审美、社会等多方面理解的更加透彻，学习过程也是文化融入的过程。[2, B.87-88]

国外的学生在学习汉语时，不仅仅学习的是一些简单的字音字形，更是进行文化层面的学习，这样，国外的学生在了解了中国的文化之后，更加会认可自己的汉语学习，也能提高学习的效率，从自身出发，主动的去学习汉语，并在此过程中，了解中国的历史文化发展历程。

本文首先系统梳理了文化教学的基本概念框架，解析了文化元素之间错综复杂的相互关联，为理解文化教学的深层次意义奠定理论基础。随后，聚焦于对外汉语教育这一特殊领域，详细论述了如何在对外汉语教学中有效融入中国文化元素，不仅涵盖了教学内容的选择与组织策略，还探讨了教学方法的创新与应用，以期在跨文化交流的背景下，促进学习者对汉语及中国文化的全面、深刻理解。同时，通过回溯中国历史文化的发展脉络，本文还强调了这一过程中学生如何能够建立起对中国历史的连贯认知，进一步巩固其学习成果，拓宽国际视野。

[参考文献]

[1]李晓琪.(2012). 对外汉语文化教学研究. 商务印书馆出版.

- [2]李程程 & 高燕群. (2016). 在文化中交流, 专访中文教学专家吴伟克 (Galal Walker)。《中文教学与中美文化交流—第二届中国语言文化友谊奖获奖者吴伟克教授访谈录》, 孔子学院, 5(3), 5
- [3] 孙隆基. (2015). 中国文化的深层结构. 北京: 中信出版社
- [4] 万爱莲. (2008). 对外汉语教师创新素质的培养. 湖北第二师范学院学报, 25 (12), 95-96.
- [5] 许嘉璐. (1996). 汉语规范化和对外汉语教学. 第五届国际汉语教学讨论会论文选. 北京.
- [6] 张华. (2000). 课程与教学论. 上海教育出版社